

Geoterapia, Geobiologia, Radiônica E O Equilíbrio Energético

NILMA GLÓRIA BRAGA SIQUEIRA - TERAPEUTA HOLÍSTICA- CRT 30758

**Palestra - Congresso Holística 2023
CRT - Conselho de Auto Regulamentação da Terapia Holística**

SUMÁRIO

RESUMO	2
1- INTRODUÇÃO	2
2- MATERIAL E METODOLOGIA	3
2.1 Material empregado	3
2.2 Métodos	3
2.2.1 Atendimento pessoal	3
2.2.2 Atendimento à distância	3
3- GEOTERAPIA E A ENERGIA DA TERRA	4
4- APLICAÇÕES DE GEOTERAPIA	4
5 GEOBIOLOGIA E A ENERGIA DO PLANETA	6
5.1 As malhas terrestres	8
5.2 Como localizar as malhas terrestres	9
5.3 Como neutralizar as suas forças negativas	9
6 A RADIÔNICA E SEUS GRÁFICOS	10
7 INTER-RELAÇÃO ENTRE A GEOTERAPIA, GEOBIOLOGIA E RADIÔNICA	12
7.1 Acolhendo as energias e se equilibrando energeticamente	12
8 RESULTADOS	13
9 DISCUSSÃO	14
10 CONCLUSÃO	15
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	17

RESUMO

O cliente é a pessoa mais importante quando nos procura para um atendimento holístico, visto que, ele já passou por inúmeros profissionais e agora quer uma orientação holística.

Então, usando a técnica de Geoterapia, da Geobiologia e da Radiônica, pode-se alcançar muitos resultados bons como tem acontecido conosco e este cliente fica satisfeito, se harmoniza e passa a acreditar fielmente na Terapia Holística e a indicá-la para outros.

1- INTRODUÇÃO

Vivemos em um tempo hoje, em que a pesquisa científica tem fornecido muitas revelações sobre a natureza das coisas, há todo dia novos conhecimentos e tecnologias vindo de descobertas científicas e a humanidade pode dispor de muitas coisas, como: celular, computador, máquinas para todos os fins e uma infinidade de invenções aparecem todo dia, e com isso a pessoa comum se vê diante de tanta novidade que esquece a essência, a sabedoria transmitida de geração a geração e esquece também do seu próprio ser e fica tateando no escuro e com a energia bloqueada muitas vezes.

É preciso desbloquear a energia que flui na nossa energia vital, no nosso corpo energético e para isso é preciso utilizar-se de técnicas holísticas que são várias e aqui nós trabalhamos com a Geoterapia, a Geobiologia e a Radiônica.

Como sabemos que há uma energia em nós e no outro bloqueada? Através de dor. A dor é a principal indicação de que um bloqueio energético existe. Essa dor pode ser bem sutil como um sentimento de ansiedade, preocupação ou desespero mediano, ou pode ser física e causar muita debilidade como o fraturamento de um osso, ou um ferimento.

A dor é o caminho pelo qual a mente e o corpo atraem atenção para um local precisando de harmonização. Algumas vezes, essa dor é suprimida quando a sobrevivência está na pauta, ou quando o instinto de sobrevivência é desequilibrado por estados emocionais inconscientes crônicos, como o medo e a vergonha, que são fortes e existem por natureza.

O próprio cliente precisa ajudar a restabelecer o equilíbrio dele mesmo, tomando consciência, focalizando e integrando as soluções mentais, emocionais e físicas no trabalho energético sendo realizado.

Usamos aqui as técnicas de Geoterapia que consiste na aplicação da argila molhada com algum chá de folhas já testadas para aquela situação e essa aplicação pode ser na pele do cliente e deixada lá por duas horas, ou pode ser à distância, no desenho do corpo do cliente, também por duas horas e repetida de acordo com as indicações do pêndulo.

Utilizamos também a geobiologia que é o estudo das energias fora de casa que possam estar infiltrando na energia do cliente desequilibrando-o e para voltar o equilíbrio, utilizamos os gráficos da Radiônica que são indicados pelo pêndulo e selecionados para cada caso.

2- MATERIAL E METODOLOGIA

2.1 Material empregado

- Ficha de cliente;
- Pêndulo neutro, Dual-rood, Aurameter;
- Gráficos de radiônica;
- Argila;
- Folhas desidratadas para chás fitoterápicos.

2.2 Métodos

2.2.1 Atendimento pessoal

Ao chegar o cliente para ser atendido, deixamos que ele fale por mais ou menos 20 minutos sobre suas queixas mais acentuadas naquele dia, ou naquele tempo que ele está vivenciando e depois vamos fazendo uma análise do que pode estar influenciando essas queixas, esse destempero emocional, energético e físico no qual ele se encontra, perguntamos se ele está disposto a seguir as diretrizes traçadas e assim visar o equilíbrio, dando o seu "sim" passamos a análise do que se nota na parte energética do seu ser.

Com o dual-rood vemos até onde sua aura está indo em qual direção ela se fecha e com o aurameter vamos analisando onde a energia o puxa para perto do cliente e em qual parte do corpo esse aurameter encosta detectando que ali há um desequilíbrio. Geralmente essas detecções são muito precisas visto que as irradiações do corpo não mentem e não falham e então vamos sugerir ao cliente a colocação de barro (argila molhada dentro do pano) ali naquele lugar, sendo o tempo necessário sugerido pelo pêndulo neutro que usamos para ter informações mais precisas.

Em seguida, vamos estudar a parte energética da casa do cliente através das suas informações, de seus desenhos onde a casa é construída e vamos detectando quais ondas nocivas podem estar influenciando os desequilíbrios citados anteriormente. Através desta análise vamos localizando os desequilíbrios energéticos de fora da casa e o que é possível se fazer para melhorar.

2.2.2 Atendimento à distância

A pessoa entra em contato conosco e nos informa seu nome, data de nascimento e suas queixas principais e se coloca no lugar de receptor das informações e no seguimento das mesmas para alcançar as melhorias.

Depois deste contato, num momento mais tranquilo e calmo, vamos entrando em contato com este cliente através das informações do inconsciente dele detectadas pelo pêndulo e mais tarde informamos ao cliente o que ele pode fazer para melhorar.

Usamos um desenho do corpo como um esboço simples só mesmo representativo e também informamos as medidas simples que ele(a) pode fazer para equilibrar o lado de fora da sua casa.

3- GEOTERAPIA E A ENERGIA DA TERRA

Quando saímos de carro e passamos por um lugar onde se está fazendo um desaterro, tirando terra virgem de um barranco ou montanha para levar esta terra para outro lugar, vemos como esta terra é abundante. São caminhões e mais caminhões carregando terra e ela só aumentando, quanto mais cavam mais ela se multiplica e assim vemos a abundância de Deus. Ele a Terra para usarmos esta terra e se formos estudar estes componentes químicos que ela contém é uma lista e não se chega ao fim.

Qualquer semente jogada na terra brota e vivifica o local. O homem pós-moderno não gosta de ter contato com a terra porque ela gruda, mas este grudar é um sinal de que ela quer ser mais procurada, mais valorizada e mais amada.

Desde sempre, os povos primitivos, aqui no Brasil os índios, todos já conheciam o poder da terra e a usavam como remédio. Eles sempre que picados por um bicho peçonhento como uma cobra ou escorpião colocavam imediatamente um pouco de terra molhada e iam experimentando colocando terra e folhas, rapidamente a pessoa se recuperava.

A terra nos traz purificação, desinflamação, cicatrização, absorção e nunca nos prejudica. M. Lezaeta Acharán diz: "A Terra é um laboratório de vida e jamais nos prejudicará a terra pura". A terra serve para todo tipo de desequilíbrio.

4- APLICAÇÕES DE GEOTERAPIA

Como aplicar a terra:

- Cataplasma: colher de terra pura, seja de qualquer cor, porque há terra vermelha, amarela, branca, cinza, todas são boas contando que se colheu esta terra em profundidade, isto é, depois de se cavar um buraco de meio metro de fundura e então se colhe aquela terra do fundo e coloca-se em um plástico limpo bem aberta para secar ao sol, depois da seca, armazena-se num recipiente de preferência de cerâmica para não haver contaminação de nada, ali pode-se deixá-la por um bom tempo porque ela não estraga, tampa-se bem o recipiente. Ao se misturar a terra para fazer o barro que vai ser usado no cliente deve-se usar uma colher de pau, bem lavada, evidentemente.

- A espessura do emplastro é de mais ou menos 2 cm, porque ele vai esquentar no corpo da pessoa e depois será descartado.

- A duração da aplicação é mais ou menos uma hora e meia a duas horas, depende do que se quer equilibrar, se for aparente, uma ferida, por exemplo, deixar menos tempo e se for internamente, por exemplo, uma dor na barriga, deixar mais tempo e aplicar só do umbigo para baixo. Na parte da frente do corpo coloca-se barro frio e na parte de trás, coloca-se barro morno.

- Durante a aplicação do barro, o corpo deve permanecer quente e se esfriar muito retira-se o barro.

- É conveniente usar terra nova, outro barro, nas aplicações sucessivas porque o barro puxando as impurezas do corpo deve ser substituído por outro barro, em outra aplicação.

- Lavar bem os panos usados para amarrar os barros no corpo, antes de reutilizá-los.

- A perseverança é sinal que está alcançando as melhorias do caso.

- Se houver alguma dor durante a aplicação da argila significa que se está mexendo com a energia do corpo, então pode-se diminuir o tempo da aplicação e pode-se aplicar mais vezes.

- Antes de conhecer o tratamento com o barro é aconselhado tomar água de limão para ajudar o organismo a reagir bem.
- Quando se está com muito desequilíbrio no aparelho digestório, pode-se tomar uma colherzinha de argila com água, porque aumenta o poder de aplicação.
- Se o estômago estiver cheio, pode-se aplicar o barro externamente sem problemas, é até melhor do que com o estômago vazio.
- Usar somente panos de algodão para amarrar o barro, colocar em volta dele, e nunca o plástico que faz esquentar muito e impede a ventilação.
- A água usada para fazer o barro, deve ser pura, filtrada e pode ser também chá de alguma planta indicada pelo pêndulo.

Muitas vezes, vemos crianças na roça ou mesmo adultos que através de uma vontade irresistível comem terra e até tijolo raspado de parede. Isso, por quê? Porque seu organismo está sentindo falta de vitaminas e de ferro.

Mas, esta prática favorece a contaminação do corpo para muitos parasitas que geram desequilíbrios diversos, porque esta terra que comem é colhida superficialmente e a terra que pode ser comida é aquela pura, sem contaminação, colhida dentro do barranco, e, portanto, livre de quaisquer parasitas.

Pode-se engolir a água em que foi colocada uma colher de argila e esta argila ficou no fundo do copo. Bebe-se a água de preferência em jejum ou uns minutos antes das refeições.

Tem algum efeito este tratamento com barro?

- Sim, porque a terra tem propriedades bactericidas, isto é, mata bactérias, elimina células que estão deficientes e coloca no lugar células sadias e novas.
- A terra cicatriza inflamações internas, combate os vírus, não deixa acontecer a prisão de ventre, purifica e enriquece o sangue. A terra aumenta os glóbulos vermelhos do sangue (testes foram feitos em laboratórios). Isto por causa da composição da argila que contém: ferro, manganês, alumínio, cálcio, sódio, potássio, sílica e cal.
- A argila fortifica nossos órgãos porque aumenta nossa energia vital, mas não excita.
- Elimina os parasitas e micróbios patogênicos.
- Combate vermes e outros elementos prejudiciais.

Não esquecer:

- Internamente é mínima a quantidade que se deve ingerir de argila porque ela age mesmo em pequenas quantidades.
- Precisamos nos lembrar de que a argila é viva e, portanto, age mesmo, e a continuidade é muito importante, mas sem exagero, tanto de quantidade quanto do tempo de duração do tratamento.
- Saber interpretar a resposta da argila no organismo porque muitas vezes parece piorar, mas é só um sinal de parar de piorar para depois começar a melhorar.
- Para que o tratamento com argila seja otimizado é bom uma alimentação mais natural com mais frutas, legumes e verduras.

5 GEOBIOLOGIA E A ENERGIA DO PLANETA

No início, o ser humano tinha as referências e bases na natureza, então todos os fatores naturais eram muito considerados na saúde e na harmonia da habitação, assim surgiu a GEO (influência da terra). Biologia (estudo dos fenômenos vitais).

Atualmente, muitas pessoas já se interessam pela vitalidade e vibração do local onde vivem, e começam a se interessar pela geobiologia e Feng Shui. Havendo equilíbrio e harmonia em nossa casa e ao redor dela, o ambiente fica saudável e bom de se viver. Também o psiquismo nosso e de outras pessoas à nossa volta deve ser bastante trabalhado para não nos desviarmos da consciência do nosso meio.

Vamos, pois estudar a geobiologia como a ciência que trabalha as energias ambientais, tanto de ordem psíquica quanto de outra natureza (veios de água subterrânea e linha de cruzamentos nocivos à saúde: do ambiente e dos organismos vivos).

Como surgiu a Geobiologia?

Surgiu na Europa, na Alemanha, onde alguns médicos estudiosos notavam que pacientes deles melhoravam ou pioravam chegando mesmo a morrer, só mudando a cama em outra posição no quarto ou mudando de quarto, assim se uma filha que cuidava da mãe e esta morreu de câncer, a filha tendo passado a dormir na mesma cama e na mesma posição também contrairia esta mesma doença e morria também, e outra irmã se nem chegasse perto da cama ficava saudável.

Assim, através dessas observações e outras semelhantes, viram que isto não era só "coincidências", então contrataram radiestesistas que foram convidados a pesquisarem. Através de várias pesquisas com as varinhas radiestésicas constataram que havia problemas nestes locais, assim surgiu a geobiologia.

A Geobiologia é a ciência que trata da interação dos organismos vivos com o meio onde estão inseridos. Seu foco é a criação ou reorganização da construção saudáveis, que geram e mantêm a saúde do ambiente e das pessoas que moram ali.

Os índios, desde sempre, já usavam a forquilha feita de galhos de árvore para localizar águas subterrâneas em locais de energias perturbadoras, foram, portanto, praticantes da geobiologia.

Os romanos antes de construir as cidades deixavam vários grupos de ovelhas pastando onde tinham intenção de construir, depois de algum tempo escolhiam ovelhas de um grupo e de outro e abatiam essas ovelhas para analisar os fígados. Se os fígados estivessem perfeitos era ali onde essas ovelhas pastavam que construía suas casas e entendiam que as que tinham o fígado alterado eram provenientes de locais de energias negativas e fugiam desses lugares.

Os chineses conheciam técnicas de Feng Shui desde há muito tempo e assim avaliando as formas, relevos, magnetismo, direção dos ventos e pela posição dos veios de água e pela qualidade da água, os sábios chineses escolhiam o melhor lugar para construir suas cidades e para dormir e também onde deviam ser colocadas janelas e portas. Tinham também a consideração energética sobre as influências das energias das estrelas, das constelações e não esqueça de verificar os veios subterrâneos de água os quais eram chamados de "veias do dragão".

Os celtas antigos sabiam onde construir e faziam tratamentos dos ambientes. Subiam grandes pedras recortadas com o formato de agulha e fincavam na terra com aplicação de agulhas de acupuntura e dava certo estes desbloqueios da energia nos pontos bloqueados e fluía bem as energias telúricas.

A maioria das catedrais da Idade Média foi erguida em locais com grande influência de energias telúricas, pois assim aumentava a concentração dos fiéis e a religião com o Divino era mais fácil.

Do início do século XIX para cá, os médicos e cientistas começaram a aceitar esse fato de que as energias telúricas geomagnéticas fazem várias doenças se manifestarem, principalmente o câncer. Então, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou que os

edifícios podem ser doentes e podem ser agentes de saúde, ocasionando desequilíbrios na saúde ou promovendo a saúde.

Muitos países da Europa, como Espanha, França, Suíça, Suécia, Alemanha e outros exigem que antes da construção de prédios seja feito o levantamento geobiológico por arquitetos especializados em radiestesia e geobiologia. O governo quer evitar gastar muito com assistências aos desequilibrados. Precisa-se evitar permanecer muito tempo em local desequilibrado.

O ambiente torna-se desequilibrado quando o fluxo energético está obstruído, estagnado ou poluído. O ambiente desequilibrado prejudica as pessoas que ali moram ou trabalham, tornando-as desequilibradas, isto está relacionado com alteração do fluxo vibratório.

Tudo no Universo vibra, possui cor, tom ou sonoridade, desde o átomo até a mais distante das estrelas. E é através desta vibração ou tom que os instrumentos rediestésicos, o pêndulo, dual-road, auramitter que captam as energias emitidas pelos objetos pesquisados. Essas vibrações podem ser medidas através dos instrumentos já citados. Nos seres humanos, seus organismos desequilibram por causa de alguns pontos como alimentação desordenada, lugar onde mora ou permanece algum tempo como no trabalho, até o que a pessoa sente, pensa, acredita e com quem se relaciona ou vive.

Estudando e praticando o que nos ensina a geobiologia tudo se equilibra e a mais tranquilidade, saúde, criatividade, progresso. Inclusive os acidentes de trabalho muitas vezes podem ser evitados, através de prática da geobiologia, como saindo falhas geológicas, energia telúrica e lençóis freáticos.

O objetivo da geobiologia é equilibrar ambientes para que eles gerem boa energia para os humanos, como coleguismo, esforço de equipe, resultados bons das empresas, excelente progresso.

5.1 As malhas terrestres

O nosso sistema solar, composto de vanos planetas em volta do sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, estão envoltos em uma grande malha de energias que não os deixam sair deste sistema.

A Terra possui a malha de energia própria que não a deixa sair do sistema solar e também outras energias que podem ser nocivas se cruzarem e nós permanecermos no ponto de encontro, no seu cruzamento, ficando então nocivas para todos. São várias energias: de cruzamento das Linhas Hartmann e Linhas Curry, Tensões geopáticas, energias telúricas (provenientes do interior da Terra), energia elétrica (subestações elétricas próximas às residências), energia de falecidos, veios de águas subterrâneas (esgoto), lençóis freáticos e até objetos mal organizados no ambiente.

Muitos desequilíbrios sérios podem ser causados pela combinação de energias nocivas, tais como energia radioativa (RADON, URÂNIO E TÓRIO), elementos gasoso proveniente das falhas geológicas unidas à energia eletromagnética de subestações. O ser humano ficando sobre a descarga dessas energias, de um modo constante, exemplo dormindo ou na mesa de trabalho, podem ser prejudicadas suas glândulas como a hipófise, pineal, timo e genitais.

Em consequência disso, podem aparecer problemas sérios, diagnosticados pelos médicos como câncer, distúrbios do sono, câibras repetidas e outras mais. Tendo o diagnóstico do médico como câncer é bom verificar as energias do quarto onde esta pessoa dorme, porque muitas vezes, sua cama pode estar em cima de falhas geológicas associadas a energia radioativa do solo.

Estudando o comportamento dos gatos, foi constatado que estes sempre deitam sobre cruzamentos de linhas magnéticas da Terra (Linhas Hartmann), sobre veios de água subterrânea e sobre os locais de fortes radiações telúricas (emissores de energia negativa).

O gato observa este tipo de energia que lhe faz bem e ao mesmo tempo retém parte dessa energia. O gato sempre muda o lugar de dormir, variando sempre. Através do pelo, o gato transmuta a energia negativa em positiva. Isso é um privilégio deles.

Se os cavalos e vacas forem levados para dormir em currais onde existem estes cruzamentos de linhas de forças eles ficam tristes, com problemas e morrem. Os cachorros fogem desses cruzamentos de linhas. Os formigueiros e as casas de cupins são construídos sobre cruzamentos de linhas magnéticas da Terra (Linhas Hartmann) e os veios de águas subterrâneas. As abelhas gostam de fazer as colmeias sobre o cruzamento de linhas magnéticas da Terra (Linhas Hartmann) e produzem mel em maior quantidade e de melhor qualidade.

A energia telúrica é gerada do centro da Terra e é emitida perpendicularmente na superfície. Muitos radiestesistas estudaram o jeito pelo qual a energia sai da costa terrestre e verificam que esta energia expande e faz uma extensa malha com paredes verticais e perpendiculares entre si.

O médico, cientista e radiestesista alemão, Dr. Ernest Hartmann, continuou o estudo com muita veemência das energias telúricas e chegou a conclusão que esta energia forma a malha energética da Terra. Então, hoje, a principal malha energética da Terra é denominada hoje como Rede Hartmann. É retangular e mede de Norte a Sul cerca de 2 m, de Leste a Oeste cerca de 2,5 m. As paredes (espessura) desta rede medem aproximadamente 21 cm, podendo aumentar em até 80 cm em dias de lua cheia.

Além dos efeitos lunares, as bandas verticais da Rede Hartmann (Rede H) captam as influências dos movimentos sísmicos e dos testes nucleares. Pesquisas já aprovaram que a Rede H está presente até 2000m de altitude. Satélites russos, com fotografias infravermelhas, comprovaram a imensa malha icosaédrica envolvendo a Terra (a Rede H).

Assim, através dos testes radiestésicos ficou comprovado que estes cruzamentos de linhas de força são prejudiciais quando se permanece muito tempo sobre eles ou dormindo, ou trabalhando, ou em diversão.

Há, além da Rede Hartmann, a Rede Curry, descoberta por outro médico alemão, Dr. Alfred Curry. A Rede Curry segue direção nordeste-sudoeste e sudeste noroeste e possui o distanciamento de aproximadamente 4m nos dois sentidos.

Esses cruzamentos também são nocivos. Quando há superposição do cruzamento da Rede Hartmann com as linhas da Rede Curry então a energia nociva é bem maior.

Existem alguns elementos que potencializam os pontos geopatogênicos quando coincidem com o cruzamento da Rede Curry:

- Os veios d'água - cruzamento de rios subterrâneos;
- Fissuras geológicas - cavidades subterrâneas (cavernas, galerias, tubulações, poços) - veios metálicos.
- Ruptura na composição do subsolo (areia com argila, formando a folha seca).

5.2 Como localizar as malhas terrestres

Localiza-se usando a Radiestesia e seus instrumentos radiestésicos como a varinha ou dual-rod, o pêndulo e o aura-mitter.

É preciso fazer primeiro a programação mental, por exemplo: usando as varinhas ou dual-rod, é preciso mentalizar: "No local onde estiver uma linha de força denominada LINHA HARTMANN esta varinha vai se cruzar e ficar cruzada até o fim da linha e a largura dela ser determinada". Assim, vamos andando com a dualrod na mão e as varinhas se cruzam em determinado ponto e fica cruzada até o fim do cômodo onde estivermos e também nos dá a largura da linha.

E também fazendo esta programação quando estamos trabalhando com o pêndulo e o aura mitter. Perguntamos também: "Existem cruzamentos de linhas Hartmann e linhas Curry neste cômodo onde estou?" Se existir o dual-rod se cruza e então vamos procurando aquele cruzamento que é um lugar muito forte e precisa ser equilibrado.

5.3 Como neutralizar as suas forças negativas

Os cruzamentos dessa malha (Rede H), também são chamados de "pontos patogênicos", pois emitem energia muito forte e com prejuízos elétricos negativos para a saúde, principalmente quando a pessoa fica muito sobre esses cruzamentos, seja dormindo ou trabalhando, gerando "estresse geopático" e infinitos desequilíbrios não denominados.

Os radiestesistas através de inúmeros testes sabem que certas partes do ambiente, emitem padrões de energia prejudiciais a saúde.

O "sentir mal" ou "pesado" é muito comum em nossas casas e é preciso fazer a análise da casa, o que pode ocasionar estas forças, como por exemplo, onde passa o tubo de esgoto, que para neutralizá-lo é preciso usar o cobre, carvão e a Radiônica.

A nossa casa é de suma importância para o nosso equilíbrio energético e devemos nos posicionar para que ela seja equilibrada daí tomarmos algumas atitudes recomendadas pela geobiologia:

- A cabeceira da cama deverá ser alinhada com o Norte. Se não for possível, a segunda opção é a cabeceira voltada ao leste (nascer do sol). Isso nos dá sonos de qualidade.
- Evite na cabeceira da cama qualquer aparelho elétrico, pois emite radiações que afetam e debilitam o nosso organismo.
- O campo eletromagnético produzido por tomadas interfere na qualidade do sono, por isso evite camas próximas às tomadas.
- Mantenha plantas (plantadas no vaso) em sua casa. Os vegetais purificam o ar e retiram conteúdos nocivos dos ambientes. Até a NASA já identificou a eficácia das plantas no ambiente doméstico.

- A Geobiologia se junta à CROMOTERAPIA para ajudar a melhorar o ambiente pelas cores. Há uma calma no ambiente interno e os moradores sentem-se mais equilibrados.

- O cobre é para revestir canos de esgoto que não podem ser trocados, então coloca-se o cobre por cima e neutraliza a força negativa.

- O carvão colocado debaixo da cama neutraliza a energia negativa de postes e fios elétricos próximos à residência. - Gráficos da Radiônica que servem para também neutralizar essas energias negativas e dar proteção.

6 A RADIÔNICA E SEUS GRÁFICOS

Já é de nosso conhecimento que tudo vibra e expande energia e recebe energia, e esta vibração é muito forte, tão forte que ao se cruzar com outra vibração vão acontecendo o formato de muitas figuras que se usadas corretamente vão nos fazer bem e são conhecidas como gráficos da Radiônica, porque são vindas das ondas variadas que existem no universo energético. Nós trabalhamos com alguns gráficos que já nos demonstraram sua eficácia, vejamos alguns, segundo MUELLER:

- **DIAFRAGMA 1** - gráfico poderoso utilizado principalmente para a neutralização de energias negativas. Quando a pessoa está nervosa, ou com energia negativa, coloca-se o seu testemunho (foto, cabelo) e um papel branco, com o nome escrito a lápis preto, no centro do diafragma I e sobre o mesmo um quartzo rosa. Em menos de 30 minutos, a pessoa estará mais calma e tranquila e sem influência de energia negativa. Para complementar a descarga total dessas energias, durante a noite coloque seus objetos de uso pessoal no Diafragma I para que, já na manhã seguinte, estejam limpos e descarregados.

- **ESCUDO PROTETOR** - Segundo MUELLER, de acordo com as pesquisas dos Irmãos Servranx, este é um aparelho emissor de grande proteção. Sua atuação dá através dos estímulos dos mecanismos do inconsciente, como os mecanismos de autodefesa do consciente. O testemunho da pessoa é colocado no centro da cruz, durante 15 minutos, proporcionando uma proteção por cerca de um dia. Usado para a proteção da saúde física e espiritual, elimina energias negativas, magia, etc.

Posicione sempre o aparelho no sentido NORTE/SUL, colocando no centro da cruz o testemunho (foto, unha, cabelo, etc.) por, pelo menos, 30 minutos. A proteção se dá por vários dias.

- **ESTRELA PENTAGRAMA** - Segundo MUELLER, poderoso gráfico usado desde a Antiguidade para se proteger e afastar os maus espíritos ou energias negativas, inclusive as emitidas por terceiros.

As letras em hebraico sobre as pontas da estrela com o nome de "Jesus Cristo" dão a mesma forte poder de emissão, de acordo com a posição da porta principal, ou seja, NORTE: proteção em geral; SUL: aumenta a vitalidade; LESTE: neutraliza magias; OESTE: limpeza psíquica, desimpregnação.

Para o uso coloque no centro da estrela, o testemunho, junto do pedido e sobre ambos um cristal. Verifique radiestesicamente. Em geral, 30 minutos são suficientes.

- **LOSANGO SOLAR** - Segundo MUELLER: pesquisado e idealizado pelos radiestesistas Henrinck e Irmãos Servranx. Utilizado em Radiônica para o tratamento de deficiências físicas e energéticas, bem como trabalhos radiônicos a distância. É formado por 4 losangos coaxiais, tendo no centro o círculo solar, o qual significa a força do aparelho, e um ponto. Este aparelho constitui a representação simbólica do sol. Para sua utilização, é

necessário posicionar o seu eixo maior no sentido NORTE/SUL. Coloque o testemunho da pessoa no centro do círculo central.

Se for fotografia, coloque a cabeça na direção norte e sobre ele o pensamento-desejo de forma objetiva em papel branco, utilizando lápis preto.

- **PANTÁCULO - "IOSHUA"**, segundo MUELLER, com o nome místico e cabalístico de Jesus. Possui grande poder harmonizador. É indicado para atuar sobre as formas, pensamento, energias psíquicas desarmonizadas, miasmas ou energias negativas (inveja, raiva, ciúmes, etc.). Pode ser usado como talismã de proteção contra "baixo astral", visitantes indesejados. Quando carregado no bolso ou colocado no lado de dentro da porta da casa ou do automóvel.

Na prática de "meditação", no local tranquilo e sem ser interrompido e acomodado confortavelmente na penumbra, acenda uma vela de maneira que sua chama ilumine o desenho. Fixe o olhar observando-o com a máxima atenção. Isto ajudará a expandir a sua consciência.

Para uso ambiental, como proteção, coloque em lugar visível. Se usar deitado, coloque na orientação do eixo da Terra N-S, as suas extremidades. Para pedidos de maneira clara, coloque o escrito em um papel branco com lápis preto, sobre o testemunho no centro da figura.

- **TURBILHÃO** - Segundo MUELLER, é um gráfico utilizado para a realização de negócios, emprego e prosperidade. Pode ser usado em qualquer direção. Instale-o em local tranquilo, distante, pelo menos, 2m de qualquer aparelho elétrico (TV, rádio, telefone, etc.). Potencialize o desejo no decágono por 2 horas, escrevendo pedidos de forma objetiva e clara, em papel branco, a lápis. Coloque o papel no centro do aparelho e sobre o mesmo, o testemunho da pessoa (foto, unha, cabelo, assinatura).

Sobre o pedido e o testemunho, coloque uma pedra vinda do local onde incidiu o sol. Este aparelho deve ser montado num domingo de lua cheia ou quarto crescente. Para potencializar mais o aparelho, gire sobre o mesmo com o pêndulo, em sentido horário pelo menos dez vezes, três vezes ao dia, mentalizando sempre o objetivo ao ser alcançado.

‘7 INTER-RELAÇÃO ENTRE A GEOTERAPIA, GEOBIOLOGIA E RADIÔNICA

- Nós terapêuticos holísticos que usamos a terra virgem para fazer emplasto nos locais no corpo, sabemos que esta terra precisa ser de boa qualidade e sem qualquer energia negativa que a prejudique, então através do pêndulo temos as informações da geobiologia se aquela terra que nos é apresentada carrega alguma negatividade de forças negativas, algumas energias fortes das linhas Hartmann ou Curry e encontrando estas forças é preciso desimpregná-las com os gráficos da radiônica, escolhendo um com a energia da radiestesia e só depois usar esta terra para emplasto no lugar a ser equilibrado, ou presencialmente no corpo físico ou à distância no desenho representativo da pessoa que pediu esse procedimento de equilíbrio.

Assim vemos que há uma estreita relação entre essas técnicas de geoterapia, geobiologia e radiônica porque se usar uma pode-se potencializar o resultado com a complementariedade da outra.

7.1 Acolhendo as energias e se equilibrando energeticamente

Existe má influência que é o poder, ação de algum objeto sobre outro objeto.

A geobiologia demonstra que as águas subterrâneas e as falhas geológicas, localizadas a diversos metros sob o solo, geram influências na superfície do solo.

Essas influências repercutem verticalmente e alteram o funcionamento celular dos organismos vivos provocando o desequilíbrio metabólico expresso por diversos sinais ao longo do tempo.

O campo magnético terrestre é cortado por linhas de força de alto padrão vibracional na direção dos pontos cardeais (Norte, Sul, Leste e Oeste) com a distância aproximada de 2m entre si. Os cruzamentos dessas linhas são prejudiciais à saúde dos organismos vivos e o efeito nocivo pode ser potencializado se os cruzamentos das linhas estiverem situados sobre falhas geológicas ou água subterrânea.

Mas, nem a água e nem a falha geológica são ruins, nocivas por si só. O corpo tem capacidade de absorver e processar influências até certo limite, porém, a exposição a este tipo de manifestação natural por longo período de tempo é prejudicial.

A água é a base da vida, sem água não existe vida. E as melhores águas são aquelas limpas sem poluições. Quando a corrente de água atravessa camadas de terrenos com polaridades opostas, as radiações tornam-se violentas e até nocivas. Segundo Bueno (1991), as correntes subterrâneas de água emanam superficialmente na vertical. Energias procedentes desse subsolo, com poder destrutivo, tornam-se muito nocivas à saúde dos organismos vivos.

A água tem esta capacidade de carregar informações, assim assume características e guarda registro do local. A água adquire características elétricas ao passar sob a linha de alta tensão e adquire conotação suave próxima ao som de música clássica. Tal propriedade ocorre porque a molécula da água é bipolar com o polo positivo, formado por dois átomos de hidrogênio, e o polo negativo constituído pelo átomo de oxigênio.

A água guarda registros e gravações específicas de cada local em função do padrão vibracional dos moradores. Nosso corpo é 70% água, logo precisamos pensar seriamente não só como cuidamos de água do nosso ambiente, mas também da nossa água corporal. As pesquisas e estudos do biofísico alemão Petter Ferreira (influência da água e das estruturas cristalinas como os sais sobre os humanos) e do médico naturista japonês MASARU EMOTO mostram na prática como a música, as cores e as vibrações alteram a estrutura interna da água. A geobiologia utiliza padrões de nutrição hídrica e pela radiestesia obtém informações gravadas na água e no ambiente.

Os locais energeticamente enfermos alteram nosso estado de saúde. As interações desordenadas ou mal direcionadas destas energias nocivas podem ocasionar a estagnação do fluxo energético e provocar senos desequilíbrios.

Também causam dificuldades na atividade profissional. Essas energias nocivas não são perceptíveis pelos sentidos básicos dos humanos. Já é sabido cientificamente que os aparelhos eletroeletrônicos também interferem em nossa saúde. A exposição contínua a estas energias nocivas causam danos físicos e psíquicos.

Mas todos estamos vivos e precisamos viver bem a vida no meio de todas essas energias, então o que é preciso fazer é acolher estas energias, usar a terra como equilibrador e os gráficos da radiônica e os conhecimentos da geobiologia que somados vão nos deixar em condição de cultivar a saúde, nos desviando de nocividades desnecessárias e permitindo que as boas energias, na dose certa se aproximem de nós, nos trazendo força, disposição, alegria, saúde e bem-estar.

8 RESULTADOS

Gosto muito de pesquisas para descobrir novos caminhos, nova rota no nosso caminhar e novos favorecimentos a terceiros. Assim vivo fazendo experiências, mas contando com a anuência dos meus clientes porque são eles o motivo dessas experiências e o alcance dos resultados.

- Caso de D. Zuleika (nome fictício)

Eu estava atendendo algumas pessoas num bairro periférico na Igreja Católica a mando do padre que se sentia incomodado com tantos casos parados sem progresso. Eu usando chá de folhas e geoterapia. Apareceu D. Zuleika já com 75 anos e com uma ferida na perna que não melhorava nunca, já há 2 anos. Então indiquei um chá de plantas e aconselhei ela a usar o barro com a terra já desimpregnada das irradiações nocivas, detectadas pela radiestesia. Fui na casa da D. Zuleika que morava perto e aconselhei a virar a cama no sentido norte-sul e a continuar tomando todos os remédios do médico do posto que ela já estava acostumada.

Primeiro, coloca-se a folha do repolho na água fervente, tira a folha, espera esfriar, coloca na perna, põe o barro por cima, amarra um pano limpo, deixa 2 horas e depois tira, vem a enfermeira do posto, faz o curativo dela, vai embora, mas sábado e domingo ela não vem, fica só no curativo do barro com a terra limpa e desimpregnada das energias negativas, coloca um gráfico Pantáculo na porta, toma chá de tanchagem com cavalinha, volta a enfermeira na segunda faz o curativo fica admirada que está melhorando, aparece um feriado, ela não vem, volta o barro e mais no sábado e domingo, assim vai, e melhora tão sensivelmente que a enfermeira fala que ela não precisa mais vir porque já está quase bom, é só passar tal pomada. D. Zuleika continua com o barro, a terra limpa das energias fortes e nocivas, mais os chás e toda feliz porque agora já está quase dando para ela ir no forró, que é o objetivo primeiro na hora que a perna melhorar mais e ela está alegre e feliz.

- Outro caso: Sr. Geraldo, 60 anos, com diagnóstico de nervo ciático inflamado, não podendo dormir de tanto calor e dor nas pernas. Estudei o caso, aconselhei tomar chás de mil em ramas com carqueja. Fomos na roça dele, perto da cidade, levei o dual-road, onde as varinhas cruzaram ela ali o ponto ideal, porque mais adiante tinha linhas cruzadas de força Hartmann e Curry, chamou o funcionário com a enxada na mão, cavou um buraco horizontal de 20cm de profundidade, sentou-se no buraco, trouxeram água e molhou a terra, ficou ledado uma revista durante 2 horas, depois saiu e tomou um banho de mangueira, amanhã também e mais 1 O dias, no final, as pernas voltaram a funcionar bem e nada de calor. Voltou ao médico que suspendeu os remédios porque não precisava mais. Eu também já fiz esse procedimento em minha filha, a Niara, quando ela estava com 9 anos e nunca mais teve esse tipo de problema. Quando estavam colocando asfalto numa estrada aqui perto, eu fui lá e conversei com o encarregado durante 20 dias fomos eu, a Niara e duas colegas, colocar as pernas da Niara na terra fofa, molhar a terra com água pura, ficar 2 horas e depois sair, tirar o barro e voltar para casa para tomar banho e nunca mais inflamou estes nervos.

- Caso a distância: minha parente que mora em outra cidade, manda mensagem que estava caindo quase todo dia, do nada, e estava com muito medo de se machucar seriamente porque já caiu na porta da garagem e do banheiro. Não sabia o que fazer, o médico falou com ela que era problema de idade, ela com 67 anos e o remédio era um que a deixava meio tonta e então ela não sabia o que fazer. Então peguei o nome todo dela e a data de nascimento e fui estudar o caso com radiestesia, o pêndulo. Constatei que no cerebelo dela havia um parasita energético estranho lá, e isto fazia ela cair. Como ela não iria colocar o barro mesmo por causa de não acreditar, falei para ela dormir com o pano lilás na cabeça e na franha, isto era fácil e ela fez. Eu fui logo desenhando a cabeça dela, verifiquei se a terra que estava na minha vasilha era desimpregnada de energias negativas, bem tirada no barranco, e era, fiz um barro, pedi autorização a Deus para mexer com a terra Dele e coloquei no desenho da cabeça dela. Deixei 2 horas e tirei: logo mais fiz de novo e amanhã, e durante 15 dias que o pêndulo mandou. Perguntei a ela, não tinha nem ficado zozona, nem caiu e já se passaram 4 meses e está firme. Falei para ela continuar com o

pano lilás, ela continua e de 5 em 5 dias ainda coloco o barro no desenho dela, que está feliz e animada sem tombos.

9 DISCUSSÃO

Nós, terapeutas holísticos, acreditamos que há uma energia global na qual tudo está inserido e que essa inserção resulta na movimentação do mundo que está interligado. Daí a importância de qualquer pensamento ou ação. Esta teoria sobre a qual se fundamenta esta união participativa universal em que tudo se movimenta e participa de um todo tem fundamento nos tempos antigos.

No século IV aC. o filósofo grego Heráclito considerava que tudo que existia está inter-relacionado ou seguiu uma "razão cósmica". Ele acreditava que os acontecimentos não eram coerências isoladas, mas repercutiam em toda a estrutura da existência que todas as coisas estavam ligadas por uma rede de organização criada pelo LOGOS.

Hipócrates, nascido 20 anos depois da morte de Heráclito expressou pensamentos semelhantes. "Há um único fluxo comum, uma respiração comum. Tudo está em consonância. O organismo inteiro e cada uma de suas partes trabalham juntos para o mesmo fim. O grande princípio estende-se até a parte mais extrema, e das partes mais extremas retorna novamente até o grande princípio.

O estudioso romano AGRIPA, referia-se a uma QUINTA ESSÊNCIA - algo além da terra e do ar, do fogo e da água - que mantinham a existência unida. Ele também chamou de Alma do Mundo, que penetra em todas as coisas e é uma coisa em si. PLOTINO, contemporâneo de Agripa, escreveu: "Não há lugar na vida para o acaso, nela remiam apenas a ordem e a harmonia".

Na Idade Média, essa ideia era conhecida como UNUS MUNDUS - mundo unitário, considerado um conhecimento coletivo que existe independente de nós, embora nos seja acessível.

Então todos os elementos da natureza estão interligados para promoverem o equilíbrio energético necessário para o bom funcionamento global e de cada ser vivo em particular.

Vemos tanta confusão e desequilíbrio em tantas áreas da vida que ficamos pensando: como o ser humano pode ocasionar tamanha confusão? Isto porque se perdeu o foco do equilíbrio em muitas áreas da vida, ficando só a confusão, é preciso voltar para este foco cada um fazendo sua parte, consciente e perseverante, observando e agindo de acordo com o equilíbrio maior.

A geobiologia que estuda as energias telúricas e as alterações na saúde, veio nos cientificar dessa inter-relação e não só nos humanos, mas em todo organismo vivo. Usando a força da geoterapia muito poderemos nos aproximar desse equilíbrio global tão necessário à vida.

Hoje em dia, a geobiologia estuda também os fatores de influências artificiais. Isto porque a cada dia novas tecnologias, técnicas e materiais, estão disponíveis ao ser humano. A maior parte das vezes essas tecnologias são idealizadas visando, a praticidade, a funcionalidade e a economia. A relação das novas tecnologias com a saúde humana está sendo esquecida. A geobiologia contém os ensinamentos tradicionais de culturas antigas (celtas, egípcios, chineses, romanos, etc.) que sempre buscavam a relação saudável com os ambientes onde realizavam suas funções.

Usavam a radiestesia e as varinhas e só construía onde não tinham veios de água subterrânea, falhas geobiológicas ou geológicas e consideravam também a posição do sol e assim era tudo mais saudável.

10 CONCLUSÃO

Estudar geobiologia, geoterapia e radiônica é um estudo muito interessante, profundo e inesgotável. Podemos nos perguntar: Como essas energias da terra, do ar, dos planetas, podem nos influenciar e a todo organismo vivo?

Sabemos que influenciam e muito, basta observar, por exemplo, as pessoas dentro de nossas casas: um dia amanhecem de bom humor, outro dia com a cara fechada, ou sorridente ou sisudo? Isto por quê? Talvez seja a posição da cama em que ela dormiu, o pensamento negativo, ou se ligar a tragicidades existentes, qualquer coisa. É preciso reagir: acordar com alegria, usar emplasto de barro a noite ou na testa ou no chakra umbilical, ou colocar o nome no gráfico da radiônica escolhido pelo pêndulo da radiestesia, ou mudar a posição da cama.

Na Idade Média, eles sabiam que tinham que estudar onde construiriam as catedrais, por isso localizavam o ponto de grande influência de energias telúricas, pois assim dinamizavam o estado de consciência dos fiéis e assim a religião com o Divino era favorecida.

A geobiologia começou a ser vista de fato como ciência desde o início do século XIX, quando médicos e cientistas começaram a entender que existe relação entre energias telúricas e geomagnéticas com desequilíbrios variados. Então pela observação foi comprovado que há relação entre o habitat e a saúde da pessoa que mora ali naquele local.

É preciso verificar se há pontos bloqueados, aplicar materiais que desbloqueiam como carvão, bambu, gráficos de radiônicas e também os objetos religiosos que ajudam e muito esta harmonização.

Na geoterapia que é aplicação do barro no local do corpo onde há bloqueios, também é preciso harmonizar a terra para esta aplicação que pode ser "in loco" no corpo da pessoa, harmonizando os meridianos que passam por ali, e em consequência os órgãos que estão abaixo desses meridianos, mas esta terra precisa-se fazer a desintoxicação dela com os gráficos radiônicos.

Também podemos fazer aplicação da argila, no desenho representativo da pessoa e esta recebe as mesmas radiações como se estivesse presente.

As ondas não têm nada que as bloqueiam, elas simplesmente vão em frente atuando aqui e ali. É preciso direcionar estas ondas para um local que se precisa delas harmoniosamente, daí a desimpregnação da terra, a harmonização através dos gráficos da radiônica e as aplicações ou presencialmente ou à distância no desenho.

Também no desenho de nossa casa, de nosso sítio ou chácara podemos localizar os pontos que estão bloqueados e desbloqueá-los através dos gráficos da radiônica, e do que já foi citado aqui.

Todo o Universo vibra possui cor, tom ou sonoridade, desde o átomo até a mais longínqua das estrelas como já foi dito. A radiestesia capta estas vibrações e detecta onde os pontos estão bloqueados e é preciso desbloqueio, onde tem energias de linhas Hartmann, Curry e onde precisam ser harmonizadas. A geoterapia utilizando a terra harmonizada proporciona um bem-estar muito grande na pessoa e no lar.

É muito gratificante aplicar estes conhecimentos e ver que está acontecendo a harmonia crescente e as pessoas sentindo-se mais felizes.

É dever do terapeuta holístico trabalhar para que a harmonia e o equilíbrio se manifestem porque já estão com notícias ruins que muitas vezes pensamos que o mundo não tem jeito, mas tem jeito e o jeito é: nunca desanimar e aplicar os conhecimentos adquiridos para a manifestação da harmonia, da alegria, da saúde e do bem-estar.

Agradeço a Deus por nos ter feito participantes desta energia universal e agentes incansáveis desta construção da harmonia.

Gratidão, gratidão e amor!

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CASALI, Vicente. Caderno de Terapias Naturais. Instruções práticas e procedimentos tradicionais. UFV. 201 O.

LADE, ARNIE. Energia Vital. Novos Conceitos de Cura. São Paulo: Editora Cultrix, 2005.

LEADBEATER, C.W. Os Chakras: Os centros magnéticos vitais do ser humano. São Paulo: Pensamento, 1981.

MACGREGOR, Thish & MACGREGOR, Rob. Os 7 segredos da sincronicidade. Um guia para descobrir significados em grandes e pequenos sinais. São Paulo: Planeta, 2011.

SILVEIRA, José Carlos. Caderno de Geobiologia: A vida em harmonia com o ambiente. UFV. 2011.

SIQUEIRA, N.G.B. Geoterapia e o equilíbrio à distância. São Paulo: Sinte, 201 O.

VIEIRA FILHO, Henrique. O microcosmo sagrado: O segredo da flor de ouro para a saúde e autoconhecimento. São Paulo: Lumina Editorial, 1998.

VIEIRA FILHO, Henrique. Fitoterapia em Cinco Movimentos. CONAN. São Paulo, 2005.

WILLIAN, COLLINGE. Energia Sutil: Como as forças invisíveis atuam em nossas vidas. Rio de Janeiro: Nova Era, 2000.

WILBER, KEN. Transformações da Consciência. O espectro do Desenvolvimento Humano. São Paulo: Editora Cultrix, 2016.

Sobre a Autora:

NILMA GLÓRIA BRAGA SIQUEIRA
TERAPEUTA HOLÍSTICA- CRT 30758

Nilma Braga trabalha com Terapia Holística que é o modo de ver a pessoa e tratá-la como um “todo” indivisível, isto é: físico, mente, emoção, energia e espírito, e se alia à CONSIDERALOGIA que é o estudo das considerações , o modo de ver as coisas, o agir das pessoas, para juntas, trabalhando incessantemente com sabedoria, pesquisa, esforços, múltiplos métodos eficazes, e encontrar o que todos, sem exceção, almejam: o EQUILÍBRIO ENERGÉTICO, que gera a felicidade.

FELICIDADE não é algo utópico, inatingível, ela é construída na restauração da alimentação, dos valores absolutos e relativos, na vontade, na família e sociedade. Pensando, agindo e transformando, você consegue ser feliz.

Contato:

nilmagloria@terapeutaholistica.com.br